

1.º Colóquio Pesquisa em Educação Especial: Mapeando Produções

06 e 07 de dezembro de 2024

MAPEANDO AS RELAÇÕES INTERSETORIAIS NO ATENDIMENTO AO ESTUDANTE COM INDICAÇÃO À EDUCAÇÃO ESPECIAL EM MUNICÍPIOS CAPIXABAS

Igor Vieira Messina¹
Denise Meyrelles de Jesus²

Tema: discutir a intersetorialidade no contexto do atendimento ao cidadão com indicação à modalidade da Educação Especial. Evidências em nossas pesquisas anteriores sugerem que a intersetorialidade não acontece; é constituída de iniciativas individuais; muda de acordo com a gestão impondo mudanças políticas de cunho eleitoral (muda-se a gestão, muda-se a política); dentre outras. Os diálogos intersetoriais são importantes na construção de políticas que garantam, não apenas aos indicados à educação especial, mas a toda sociedade o exercício de sua cidadania. **Objetivo:** mapear as relações intersetoriais no atendimento ao estudante com indicação à Educação Especial em três diferentes municípios do Espírito Santo. **Referencial teórico:** utilizar-se-á como principal referencial teórico Boaventura de Sousa Santos, pois sua discussão proporciona formas de compreensão da realidade que permitem a comparação de fenômenos, a valorização de conhecimentos e provoca reflexões contra-hegemônicas. Destacar-se-ão, aqui, a articulação dos conceitos de Conhecimento; As Sociologias das Ausências e das Emergências; Justiça Cognitiva; Epistemologias do Sul; Pensamento Abissal; e os processos de Tradução. Também, serão utilizados autores que discutem a intersetorialidade, suas formas e suas influências no funcionamento da sociedade. **Metodologia:** assim, far-se-á uma revisão de literatura para situar essa pesquisa na área da educação, discutindo com outras produções, nacionais. Propõe-se selecionar três municípios de nosso estado para compreender como são as relações entre os diversos setores que atravessam a vida desses cidadãos, ainda tão excluídos em nossa sociedade. Nesses municípios serão realizados grupos focais juntando profissionais da saúde, assistência social, educação e ministério público para construção de dados da realidade estudada. Dessa maneira, serão colocadas em diálogo as legislações, revisão de literatura e questões que emergirem nos grupos focais para a criação de mapas simbólicos propostos por Boaventura de Sousa Santos. **Resultados:** a pesquisa se encontra em processo de revisão de literatura, aprofundamento nos conceitos de Boaventura de Souza Santos e encaminhamento ao conselho de ética em pesquisa.

Palavras-chave: Educação Especial; Relações Intersectoriais; Intersectorialidade.

¹Possui graduação em pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo (2010), mestrando no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. <http://lattes.cnpq.br/1443155022945353>; igor.messina@gmail.com

²Possui graduação em pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo (1974), Mestrado em Educação - University of Iowa (1977) e Doutorado em Psicologia da Educação - University of California- Los Angeles (1983), Pós-Doutorado em Educação Especial, USP (2002), UFRGS (2018). <http://lattes.cnpq.br/0848394898016789>; jesusdenise@hotmail.com